

A VIOLÊNCIA URBANA NO COTIDIANO DA CIDADE: pontos para uma reflexão¹

1 ARAÚJO, Leonardo de Castro/ leo.dcastro@hotmail.com;

2 CHAVEIRO, Eguimar Felício/ eguimar@gmail.com;

3 OLIVEIRA, Caroline Peixoto de/ carol.peoli@gmail.com;

4 SILVA, Luan do Carmo da/ luandocarmo@msn.com;

5 SILVA, Daniela Helena;

6 SILVA, Flavia Gabriela Domingos;

7 VIEIRA, Mayara Teixeira;

8 PEIXOTO, Ângela Maria Martins;

9 PEREIRA, Deborah Evellyn Irineu;

10 BORGES, Helena de Moraes;

11 SILVA, Ivamauro Ailton de Sousa;

12 CARVALHO, Jéssyca Tomaz de;

13 BASTOS; Leila Sobreira;

RESUMO

O presente trabalho intenciona discutir a atuação da violência urbana no processo de produção espacial das grandes cidades brasileiras. Para isso, o trabalho se inicia com uma reflexão teórica sobre violência a fim de formar uma base conceitual ligada ao assunto. Em seguida, agiu-se para compreender o fenômeno da violência urbana. Na parte final do artigo é apresentada algumas problemáticas urbanas comumente conhecidas pela sociedade brasileira e freqüentemente noticiadas pelas instituições de comunicação, que são, ao mesmo tempo, resultado e agente do processo de produção espacial. A ênfase é recai na pergunta: como práticas de violência urbanas por atentarem negativamente no desenvolvimento da vida social e no cotidiano cidadão interferem na vida urbana e humana? Para a realização deste trabalho foram realizadas: levantamento bibliográfico sobre os conteúdos e os conceitos utilizados na pesquisa; discussões em seminários; grupos de estudos e participações em eventos que contemplam a proposta apresentada. Espera-se com este trabalho aprofundar as discussões que norteiam o pensamento de cidade e, assim, criar elementos que substanciem o planejamento urbano com o objetivo de contribuir para a formação de uma cidade mais justa.

Palavras-chave: violência; violência urbana; cidade; produção do espaço.

INTRODUÇÃO

O medo toma conta das ruas e muda a rotina da cidade. É constante ouvir em uma roda de conversa ou em noticiários de jornais de TVs que tal lugar é perigoso, que deve-se evitá-lo a qualquer custo. A noite da cidade é quase um território proibido; as ruas e os becos escuros são sinônimos de perigo e, para os motoristas, parar no sinal vermelho após as vinte duas horas é um risco eminente.

O cidadão que tem medo da cidade se enclausura na sua residência, de muros altos e cerca elétrica inibidora ou, em muitos casos, nos condomínios fechados que, em frente ao noticiário local transmitido pela TV, a partir da forma sensacionalista, destaca a maior parte da sua programação à cobertura da violência

¹ Pesquisa realizada pelo Programa de Educação Tutorial de Geografia da Universidade Federal de Goiás.

da sua cidade. Para esse indivíduo o risco, o perigo, o inimigo e a violência estão especialmente fora dos muros da sua residência. No entanto, o que se percebe é que o medo não respeita essas barreiras, ele se generaliza por toda a cidade, especialmente nas metrópoles.

A violência e o medo gerado pela violência interferem diretamente no cotidiano social e, conseqüentemente, no cotidiano da cidade. Se observar com mais atenção o tecido urbano ver-se-á que a violência e os tipos de violência tendem a se fragmentar também na cidade, acompanhando a própria fragmentação social do espaço urbano. Ora, se a violência é um fenômeno social e essa mesma sociedade é desigual e fragmentada, o espaço urbano, assim como suas práticas sociais, como a violência, também vão ser igualmente desiguais e fragmentados.

A cidade enquanto reflexo e condição da sociedade contemporânea pode - e é - redefinida e reorganizada o todo todo. A violência urbana enquanto parte desta realidade está inserida neste contexto participando de forma ativa na dinâmica social de criação e recriação do espaço urbano. Quais são suas delimitações e implicações do contexto socioespacial urbano? Qual a atuação da violência e da violência urbana no cotidiano das grandes cidades brasileiras? Essas são perguntas iniciais que fundamentam a busca de respostas as inquietações deste trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS

O que é violência urbana? Como ela se dá na cidade? Quem agride e quem é agredido? Essas questões norteiam a forma pela qual se pretende esboçar a reflexão nesse trabalho. Dessa forma, *a priori* será realizado uma discussão teórica sobre o conceito de violência e *a posteriori* será feito um elo entre espaço urbano e violência, buscando suas interfaces e suas considerações.

Para a sociologia urbana violência é uma manifestação dada por uma imposição que envolve sujeitos. Nesse sentido, Viana (2004) compreende o fenômeno da violência como “um fenômeno social caracterizado pela imposição - pela força física ou por qualquer outra forma de se constranger outro a aceitar algo indesejável ou prejudicial ao desenvolvimento natural do indivíduo ou grupo social”. A história do Brasil é um bom exemplo do que se pode chamar de imposição e violência. Desde o processo de povoamento, da escravidão à recente ditadura

militar, na qual o país ainda sofre com as lembranças do regime, a violência tornou-se código genético de sua consecução. Ambos os acontecimentos demonstram a materialização do exercício do poder na imposição de uma cultura ou um regime no qual se atenta contra a vida humana e os direitos sociais.

Sobre isso, Velho (2000, p. 56) reflete sobre a formação social brasileira e a violência, dizendo que:

A violência, em diversas formas, foi variável fundamental na constituição da sociedade brasileira. A ocupação europeia do hoje território brasileiro foi feita mediante a destruição de centenas de culturas indígenas e da morte de milhões de ameríndios. Fosse pelo confronto direto em combate, fosse por doenças, escravidão e desorganização de sua vida social, os índios brasileiros foram, em grande parte, dizimados. Por intermédio das pesquisas de antropólogos e arqueólogos, sabe-se, atualmente, da grande diversidade e riqueza sócio-cultural dos numerosos grupos indígenas, vitimizados ao longo desse processo de colonização e expansão territorial, levado a cabo pelo Estado luso-brasileiro e por particulares.

De certa forma os elementos que diferem as formas de manifestação e os tipos de violência são aqueles relacionados à natureza e a direção da imposição, que no caso da violência urbana, é sua própria produção espacial, como sugere Viana (2002). Para Araújo (et al, 2010, pag. 03) “pensar então sobre violência urbana nos remete a refletir sobre a ação violenta, dada pela imposição de algo que esta estreitamente ligada a produção espacial, que age de forma arbitrária sobre o exercício do poder”. Mas afinal como a violência se materializa no espaço urbano? De forma sucinta, pela materialização da desigualdade social no espaço. Para Ribeiro e Chaveiro (2006), em um pensamento quase tautológico, “o espaço urbano é violento porque a estrutura social que o constitui é igualmente violento”. É na cidade que emerge grandes contradições sociais e onde as desigualdades se afloram de forma explícita sobre a paisagem urbana.

A reprodução contínua da violência como um dado da vida das cidades marcadas pela desigualdade assume uma constância importante na produção da espacialidade urbana. Em alguns casos trata-se de problemas crônicos das grandes cidades brasileiras nas quais o poder público teima em negligenciar. Alguns considerações a respeito da violência urbana será colocada em discussão a seguir. Na atualidade, nas grandes cidades, a questão do trânsito se tornou um grande desafio. Pode se destacar dois fatores que contribuem para essa problemática: a crescente frota de veículos automotores e a densidade de serviços e de residências em enclaves nas cidades. Na maior parte dos casos, o tecido urbano não possui

capacidade física de organizar o fluxo necessário para atender a grande demanda de mobilidade que hoje é exigida nas grandes cidades. O que se vê é lentidão quando se necessita de velocidade, ineficiência quando se tem condições tecnológicas para a eficácia, barulho, poluição, acidentes, mortes, stress, perturbação quando se roga por serenidade etc.

O transporte coletivo em tese seria uma boa alternativa aos problemas enfrentados no trânsito das grandes cidades brasileiras. Em tese porque na realidade o que se vivencia é um problema que se agrava constantemente. Existe uma grande demanda por transporte público que não é igualmente proporcional pela qualidade de serviços oferecidos. Essa é uma justificativa para a crescente frota de veículos automotores no Brasil, principalmente de motocicletas, que possuem valores mais acessíveis para a grande massa, sem mencionar os custos reduzidos de manutenção. O usuário do transporte público é diariamente violentado, primeiro porque não possui alternativas de locomoção; segundo pelas dificuldades de usufruir do serviço no meio de uma multidão de trabalhadores que, muitas vezes, saem das periferias distantes para trabalhar em áreas “mais” centrais.

Ao mencionar novamente a periferia urbana, nota-se nesse recorte espacial certa dependência de regiões “polarizadoras” de oferta de serviços e trabalho. O trabalhador que mais necessita de transporte coletivo é aquele que habita as margens da cidade, as ditas periferias. E o que se observa é uma constante batalha diária para se chegar ao local de trabalho, gastando horas para realizar esse trajeto. É notório que a violência urbana tem um peso muito maior para as classes de menor poder aquisitivo. Isso acontece porque ela faz parte da lógica social urbana. Isso fica claro quando amplia-se a visão da paisagem que demonstra o quanto esse espaço é dividido. Em um breve caminhar pela cidade se depara com pobreza e miséria que se ampliam na medida que se adentra em alguns bairros periféricos. A quantidade de mendigos e moradores de rua também impressiona e cria-se a sensação de que a cada dia esse número se amplia.

Em situações mais preocupantes, que diz respeito a vida humana, as áreas de risco são um indicativo dessa diferença social vigente. As famílias pobres, desprovidas de recursos para adquirir moradias, acabam escolhendo, por força maior, as áreas insalubres para efetivarem a moradia. Assim constroem suas residências em fundo de vales ou em vertentes de morros, que correspondem em

risco, visto a suscetibilidade de enchentes e/ou desmoronamentos. Incidentes assim são freqüentemente noticiados no Rio de Janeiro e as medidas que visam controlar tal situação são ineficientes ou não existem.

Ainda sobre o Rio de Janeiro outro fator se faz preocupante no que diz respeito a violência urbana que é a questão do tráfico de drogas. Em “Fobópole: O medo generalizado e a militarização da questão Urbana”, o geógrafo Marcelo Lopes de Souza (2008) faz um excelente trabalho sobre a problemática do tráfico de drogas, dentre outros temas abordados. Para esse autor, três razões são fundamentais para fazer das favelas espaços importantes no comércio de drogas:

[...] além de ser mananciais de mão-de-obra barata e descartável, sua localização e sua organização espacial interna são, via de regra, extraordinariamente vantajosas para a instalação do comércio de drogas ilícitas. [...] nota-se que as favelas se localizam, muitas vezes, perto ou mesmo encravadas em bairros de classe média, o que significa uma proximidade relativamente ao principal mercado consumidor. [...] A isso se acrescenta que a organização espacial interna típica das favelas inclui uma estrutura viária labiríntica de becos e vielas estreitos, o que dificulta tentativas de invasão por parte de quem não conheça bem o espaço (p. 60).

As favelas por si só já são um bom exemplo de violência social, não o bastante, agora também sofrem com a territorialização do tráfico de drogas, que impõe suas regras, estabelece uma rotina, muda os hábitos e instala um sentimento generalizado de medo – a geografia do medo. De certa forma, os traficantes estabelecem um controle socioespacial das favelas, o que se aproxima de fato a uma força semelhante, ou até mais presente do que a do próprio Estado. Essas atribuições são apontadas por Souza (idem, p. 63) quando descreve o controle do tráfico ao o acesso à água e a imposição de taxas, ao controle do transporte coletivo e a cobrança de permissões de comerciantes locais.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Para Araújo (2010, p. 05) “pensar em violência urbana é pensar como essa estrutura social complexa, que é a cidade, atua, no seu processo reprodutivo, na imposição de condições que atentam contra o desenvolvimento pleno do indivíduo, de um grupo, ou até mesmo, de toda a sociedade”. Por fim, este mesmo autor conclui que a materialização da violência urbana se dá pela “negação ao direito a cidade”. É nesse cenário que se reproduz a complexidade da cidade. Nota-se que nesse modelo as classes empobrecidas sempre acabam pagando altos preços, pois não existe condições sociais igualitárias diante dessas realidades, assim, o que lhe restam é o enfrentamento. Já as classes abastardas lhe restam o enclausuramento,

a fuga para realidades fantásticas, em que presume-se que os problemas sociais inexistem (não há crimes, alagamentos, desmoronamentos, pobreza, violência).

Por fim, a violência urbana é tanto reflexo como agente do processo de produção espacial da cidade, sendo que sua materialização está inserida em velhas problemáticas: trânsito caótico, transporte coletivo precário, pobreza, segregação socioespacial, tráfico de drogas, stress, precarização da saúde humana, poluição e etc.

BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO, L. C; MARQUES, A. C. O; CHAVEIRO, E. F. **Considerações teóricas sobre violência urbana.** In CONGRESSO DE PESQUISA ENSINO E EXTENSÃO, 7., 2010. Goiânia. ANAIS do VII CONPEEX, Goiânia, GO.

SOUZA, M. L. **Fobópolis: o medo generalizado e a militarização da questão urbana.** Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

RIBEIRO, J. C. A. CHAVEIRO, E. F. **Violência urbana, espaço urbano e subjetividade:** uma leitura geográfica da violência urbana cotidiana. Revista mirante, 2006.

VELHO, G. **O desafio da violência.** Revista Estudos Avançados: Publicação quadrimestral do instituto de estudos avançados da USP: São Paulo: USP14 (39): 56-60, 2000.

VIANA, N. **Violência Urbana: A Cidade Como Espaço Gerador de Violência.** Goiânia: Edições Germinal, 2002. 48 p.